

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN LUG‘AT ISHINI OLIB BORISHNING NAZARIY ASOSLARI.

¹Achilova Soxiba Xamidovna, ²Turg'unboyeva Dildoraxon Baxromjon

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti maktabgacha ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi,
qizi. ²Qo‘qon davlat pedagogika instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304261>

Annnotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshda bolalar lug‘atni rivojlantirishga doir masalalar maktabgacha ta‘lim tashkilotidagi bolalar bilan olib boriladigan lug‘at ishlarining vazifalari, maktabgacha bosqichdagi bolalikda so‘z mazmuni bolaning bilish imkoniyatlarini rivojlanishi, bolalar lug‘atining xususiyati va lug‘at ishlarining vazifasini maktabgacha ta‘lim tashkilotidagi lug‘at ishlari dasturi va metodikasining asosini tashkil etadigan tamoyillar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: lug‘at, lug‘at ishi, lug‘at zahirasi, nutq madaniyati, umumlashtirish, assotsiativ metod, sheva leksikasi, lug‘atni egallash, antonimiya, sinonimiya, tashbeh (epitet) lar.

Mamlakatimizda ta‘lim tizimiga davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarorlarida maktabgacha ta‘lim tizimini moddiy texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarmog‘ini kengaytirish, maktabgacha ta‘lim tizimini qayta ko‘rib chiqish va yanada takomillashtirish vazifalari belgilab berilgan edi.

Ta‘lim tizimi oldidagi davlat buyurtmasi O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunning asosiy g‘oyalarida o‘z aksini topgan. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun”da uzluksiz ta‘lim tizimining maktabgacha ta‘lim va tarbiya tizimida bolalarni o‘quv fanlari bo‘yicha muayyan bilimlarni egallashlari barobarida, ularning bilim olishga bo‘lgan ehtiyoji, mustaqil va ijodiy fikrlash, tashkilotchilik qobiliyatlari, amaliy tajriba va mehnat ko‘nikmalarini rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ma‘naviy-axloqiy fazilatlarni, atrof-muhitga ongli munosabatni tarkib toptirishi lozimligi qayd etilgan.

Maktabgacha yoshda bola shunday lug‘atga ega bo‘lishi lozimki, toki u bolaga tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilish, maktabda muvaffaqiyatli ta‘lim olish, adabiyotni, televizion va radio eshittirishlarini tushunish imkonini bersin. Shuning uchun maktabgacha ta‘lim pedagogikasi lug‘atni rivojlantirishga nutqni rivojlantirishning muhim vazifalaridan biri sifatida qaraydi. Lug‘atni rivojlantirishni xalq tomonidan tarixiy davrlar mobaynida to‘plangan lug‘at zahirasi o‘zlashtirishning uzoq davom etadigan jarayoni sifatida tushunish darkor. Ushbu jarayonning miqdoriy va sifat jihatlarini ajratish mumkin.

Psixologiyada ham so‘z mazmuni umumlashtirma yoki tushuncha sifatida belgilanadi. «So‘z mazmuni psixologik jihatdan aynan umumlashtirilgan tushunchaning o‘zidir. Biz so‘z mazmunini fikrlash fenomeni sifatida ko‘rib chiqishga haqlimiz» (L.S.Bngotskiy1). Shuning uchun lug‘atni egallash jarayoni tushunchalar bilan uzviy bog‘liq va shu tufayli u quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarga ega:

1-xususiyati — bolalar lug‘atining mazmuni. Fikrlashining ko‘rgazmali-ta‘sirchan va ko‘rgazmali-obrazli tusga egaligi bois bola eng avvalo ko‘rgazmali taqdim etilgan yoki uning

faoliyati uchun mumkin bo'lgan, bolalar lug'atida ancha keng aks ettirilgan narsalar, hodisalar, sifatlar, xususiyatlar, munosabatlarni o'zlashtirib oladi. Maktabgacha yoshdagi bolaning lug'atida nisbatan mavhum tushunchalarni belgilaydigan bunday so'zlarning yo'qqa yoki ularning ma'nosi buzilishi ham shu bilan izohlanadi.

2-xususiyati — so'zning ma'nosi, mazmun-mohiyatini asta-sekin egallash. Maktabgacha yoshdagi bolada tushunchalar asosida fikrlash hali shakllanmaganligi sababli u egallab olgan so'zlarning ma'nosi ham muayyan yosh bosqichida tushunarli bo'lmaydi. Dastlab bola so'zni muayyan narsa yoki hodisa bilan bog'laydi. Bunday so'z umumlashtiruvchi xususiyatga ega emas, u faqat bolaga muayyan narsa, hodisa haqida signal beradi va ularning obrazini chaqiradi (masalan, bola uchun soat so'zi faqat uning xonasida osilib turgan soatni anglatadi, xolos). Maktabgacha yoshdagi bolaning atrof-dagi borliqni — narsalar, hodisalar (xususiyatlar, xossalalar, sifatlar)ni o'zlashtirishining borishiga qarab u ularni u yoki bu belgisiga qarab umumlashtirishni boshlaydi. Ko'pincha umumlashtirishlar ahamiyatsiz, biroq bola uchun emotsional jihatdan muhim bo'lgan belgilariga qarab qilinadi. Shunday qilib, maktabgacha bosqichdagi bolalikda so'z mazmuni bolaning bilish imkoniyatlari rivojlanishiga qarab o'zgarib boradi.

3-xususiyati — bola lug'ati hajmining kattalar lug'ati hajmidan ancha kamligi. Chunki bolaning bilish tajribasi va pirovardida atrof-olam haqida to'plagan ma'lumotlari katta yoshli odamning bilimlari hajmidan ancha kam bo'ladi. Lug'atni rivojlantirishdagi mazkur xususiyatlar maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalar bilan olib boriladigan lug'at ishlarining vazifalarini aniqlash imkonini beradi.

- mazmunli muloqot uchun zarur bo'lgan miqdordagi so'zlar to'planishini ta'minlash;
- so'zlar mazmunini atrof-olamdagi obyektlarga taqqoslash, ularning xususiyatlari va munosabatlari asosida egallab olish;
- narsalar va hodisalarning ahamiyatli belgilarini ajratish asosida so'zning umumlashtiruvchi ma'nosini o'zlashtirish;
- nutqning obrazli qatoriga kirish va undan foydalana olish;
- ijtimoiy jihatdan mustahkamlab qo'yilgan so'zning o'zlashtirilishini ta'minlash.

Bolalar lug'atining xususiyati va lug'at ishlarining vazifasini maktabgacha ta'lim tashkilotidagi lug'at ishlari dasturi va metodikasining asosini tashkil etadigan tamoyillar belgilab beradi:

- Bolalar lug'atini shakllantirishda ularning atrof-olamni faol va ta'sirchan bilishlariga tayanish;
- Lug'at ishlari mazmunining bolaning asta-sekin atrof-olamni bilish imkoniyatlari rivojlanayotgani bilan bog'liqligi.

Lug'at ishlari dasturi mazmunini murakkablashtirish uchta yo'nalishda amalga oshirilmoqda:

- Bolani asta-sekin ortib borayotgan narsa va hodisalar doirasi bilan tanishtirish asosida uning lug'atini kengaytirish;
- Atrof-olamdagi narsa va hodisalar haqidagi bilimlarni chuqurlashtirish asosida sifat, xususiyat va munosabatni belgilovchi so'zlarni kiritish;
- Lug'at ishining ushbu yo'nalishlari barcha yosh guruhlarida ro'y beradi va turli mazmunda kuzatiladi: obyektlar va tabiat hodisalari, moddiy madaniyat buyumlari, ijtimoiy hayot ko'rinishlari bilan tanishtirishda va h.k.

Lug'atning asosiy xususiyatlari. Maktabgacha ta'lim tashkilotida sog'lom, tabiiy muhit yaratish, bolalarning to'g'ri muomalaga kiritish, boshqalar bilan gaplashish ishtiyoqining ortishiga turtki bo'ladi. Buning uchun bolalar nutqining shaklan va mazmunan mantiqiy birligiga

erishishi muhim talab hisoblanadi.

Birinchi talab, dastlab bola o'z lug'at boyligiga ega bo'lishi zarur. Bu uning boshqalar bilan muomalaga kirishishida yordam beradi. Bunda tarbiyachi asosiy diqqat - e'tiborini tabiiy holatda bolalarning lug'at boyligini oshirib borishga qaratadi. Bolalarning so'z boyligini oshirishda esa ularning kundalik faoliyatida tevarak-atrof bilan tanishib borishi muhim omil bo'lib hisoblanadi.

Ikkinchi muhim talab, bolalar nutqining grammatik tuzilishini aniq shakllantirishga e'tibor berish. Bunda bolalarni yo'naltiruvchi savollar, mashqlar vositasida nutqdagi so'zlarni to'g'ri ishlatish, gapni to'g'ri tuzishga o'rgatish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Uchinchi muhim talab, bolalarda tovush madaniyatini tarbiyalashdan iboratdir. Zero, bolalarni tovushlarni to'g'ri talaffuz etishga o'rgatish metodika ilmidagi murakkab masalalardan hisoblanadi.

To'rtinchi muhim talab, dialogik nutq, ya'ni so'zlashuv nutqini rivojlantirishdir.

Beshinchi talab, hikoya qilib berishga (monologik nutq) o'rgatishdir. Bog'lanishli nutqni rivojlantirishda monologik nutq katta yordam berishi amaliyotda o'z isbotini topgan. Tafakkurning rivojlanishligi lug'at boyligi, jumla tuzish malakasi, o'z fikrini erkin va ravon bayon eta olish ko'nikmasi bilan chambarchas bog'liq.

Oltinchi talab, bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish bo'lib, bolalar adabiyoti va xalq og'zaki ijodining eng yorqin namunalari kichkintoylarni yangi bir olamga olib kirishga xizmat qiladi. Adabiy asarlar bilan tanishtirish bolalarda faqat bog'lanishli nutqni rivojlantiribgina qolmay, ularda badiiy adabiyotga mehr – muhabbat tuyg'ularini ham paydo qiladi.

Yettinchi talab, bolalarni savod o'rgatishga tayyorlashdir. Bu talablar maktabgacha tarbiyaning barcha bosqichlarida amalga oshiriladi. Lekin ularning har birida bolalarning yosh xususiyati, shaxsiy tayyorgarlik darajasi hisobga olinadi. Hozirgi zamon talablariga muvofiq maktabgacha katta yoshdagi bolalar adabiy talaffuz me'yorlariga binoan o'z lug'atidagi barcha tovush va so'zlarni aniq va tiniq talaffuz etib, urg'ularning to'g'riligiga rioya qilmog'i lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi lug'at ishlarining mohiyati — bu til leksikasi sohasida bolalarning ularga tanish yoki notanish bo'lgan, ammo ular uchun qiyin hisoblangan so'zlarning o'zlashtirishlariga, nutq madaniyatini oshirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya ishlarini bir tizimga keltirishdan iboratdir. Bolalarni ular o'z amaliyotida qiyinchilik bilan o'zlashtiradigan, to'satdan yoki umuman tanimaydigan, buzilgan shaklda talaffuz qiladigan so'zlar bilan qurollantirish ancha pedagogik sa'y-harakatlarni talab qiladi. Psixologiya, lingvistika, fiziologiyaga oid ma'lumotlar turli yosh bosqichlaridagi bolalar uchun ana shunday so'zlar doirasini aniqlashga yordam beradi,

Bolalar lug'atini boyitish bir vaqning o'zida ularni atrofdagi borliq olam bilan tanishtirish bilan birgalikda olib boriladi. Tarbiyachi bolaga bir so'zni ma'lum qilish va uning ma'nosini ochib berish bilan bir vaqgda uni nomi aytilayotgan narsa yoki hodisaga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatadi. O'zbek tili lug'ati to'xtovsiz tarixiy rivojlanish jarayonida bo'ladi. Undagi o'zgarishlar eng avvalo insonning ishlab chiqarish faoliyati, jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Yangi narsalar va hodisalarning paydo bo'lishi bilan ularni nomlovchi yangi tushunchalar va so'zlar ham paydo bo'ladi. Bundan tashqari ilgari mavjud bo'lgan ayrim so'zlar yangilanadi, ularning ma'nosi o'zgaradi, ko'p so'zlar muomaladan chiqib ketadi.

Bolalar bilan lug'at ishlarini o'tkazishda so'zning rivojlanuvchi tusga egaligini hisobga olish zarur. O'zbek tilining lug'at tarkibini umumiy qo'llanishdagi leksika tashkil qiladi. Bu

o'zbek tilida so'zlashayotgan odamlarga qo'shimcha izohlarsiz tushunarli bo'lgan va muomala uchun zarur bo'lgan so'zlar guruhidir. U uzoq vaqg mobaynida yaratilgan. Bu leksikaga nutqning turli qismlari kiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida lug'at ishining mazmunini asosan umumiy qo'llanishdagi leksika tashkil etishi tufayli tarbiyachi bolalar nutqini nafaqat otlar bilan, balki fe'llar, sanoq so'zlar, old ko'makchilar, sifatlar va boshqa nutq qismlari bilan ham boyitishi zarur. Bolalar lug'atini folklor elementlari (qo'zim, toychog'im, ona qizim) bilan ham boyitish darkor, chunki ma'lum hollarda (qayta hikoya qilish mashg'ulotlari, ertak to'qish, sahnalashtirish, o'yinlar va boshq.) ular bolalar nutqiga kiritish uchun ataylab taklif qilinadi, so'ngra alohida emotsional jihatlar (erkalash, yupatish, iltimos qilish va h.k) bolaning maishiy nutqini bezashi mumkin.

Lug'at ishining o'ziga xosligi adabiy me'yorlardan chekinish sifatida qaraladigan oddiy so'zlashuv so'zlarini, vulgarizmni qo'llashni ta'qiqlashdan iborat. Bundan tashqari, unutmazlik lozimki, tilda ayrim so'zlarni ta'qiqlash hodisasi mavjud. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ham ushbu hodisa bilan yuzma-yuz kelishga to'g'ri keladi: masalan, odob-axloq qoidalariga amal qilgan holda biz bolalarga xojatga borishni anglatuvchi so'zlarni shartli obrazlar bilan almashtirishni o'rgatamiz. O'zbek frazeologiyasining ayrim misollari bilan tanishtirish lug'at ishining mazmuniga kiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga, ayniqsa ushbu katta yoshdagi bolalarga xalq-so'zlashuv frazeologiyasidan ularning imkoni etadigan, mazmunan oddiy bo'lgan ayrim so'zlarni. Shu jumladan o'zbek folklorining barqaror oborotlari, maqollar va matallarni qabul qilish, tushunish, eslab qolish va kezi kelganda foydalanishni o'rgatish zarur. Biroq ushbu ishni amalga oshirishda unutmazlik lozimki, bolalar so'zning raqobatchi mazmuniga, uning tarkibiga bog'liq bo'lmagan butun so'z birikmasining umumiy mazmunini o'zlashtirishlari qiyin kechadi (masalan, og'zi qulog'ida, ettinchi osmonda va boshq.). Shuning uchun tarbiyachi o'z nutqiga ma'nosi bolalarga muayyan vaziyatlarda tushunarli bo'ladigan, yoki tegishli tushuntirish natijasida tushuniladigan ifodalarni kiritishi lozim. Bunday ifodalar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: «o'zim, shunchaki», «yeng shimarib», «azamat paxlavon» va h.k.

Har bir so'zda quyidagilarni ajratish mumkin: uning mazmuni yoki unga yashiringan ma'nosi; so'zning tovush tarkibi, uning morfologik tuzilmasi. Bolalar bilan lug'at ishlarini amalga oshirishda so'zning ushbu uchta xususiyatini hisobga olish zarur. Amaliyotda ko'pincha bolalarning so'z ma'nosini bilmasliklari yoki uning ma'nosini buzib talqin qilishlarini uchratish mumkin. Shuningdek, mazmuniga ko'ra bolalarga yaxshi tanish bo'lgan so'zning tovush tarkibini buzish hollariga duch kelish mumkin. Bu buzilishlarni sabr-toqat bilan tuzatish, shuningdek yangi so'zlarning bolalar talaffuzida to'g'ri jaranglashini nazorat qilish lozim. Morfologik tizimga oid murakkab holatlarni bilgani holda tarbiyachi bolalarning diqqat-e'tiborini ataylab ayrim so'zlarning grammatik jihatiga, ularning so'z bilan birikishiga qaratishi mumkin. Alohida holatlarda tarbiyachi maxsus usullar bilan ba'zan atrofdagilar nutqida buzib talaffuz qilinadigan so'zlarda to'g'ri urg'u qo'yilishini mustahkamlashi lozim (masalan, sur'at — surat). Bolalarga ayrim otlarni tanishtirishda tarbiyachi ularning turini ta'kidlashi, otni sifatlar bilan birgalikda qo'llashi, bunda sifatning yakuniga e'tiborni qaratishi zarur.

Leksikaning asosiy hajmini mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'zlar (otlar, sifatlar, ravishlar, fe'llar) so'zlar tashkil etadi. Bular eng to'la huquqli so'zlar bo'lib, ular nomlar sifatida xizmat qiladi. Tushunchani ifodalaydi va gapning asosi bo'lib xizmat qiladi (ya'ni, ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol vazifasida chiqadi). Pirovardida, bolalar nutqini boyitish eng avvalo mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'zlar sohasida olib borilishi lozim. Sanoq so'zlarni o'zlashtirish bolalarga ancha qiyin kechadi. Bolalar nutqini sanoq so'zlar bilan boyitish asosan, ularda

matematik tasavvurlarni shakllantirishga doir mashg'ulotlarda ro'y beradi, ushbu so'zlarni faollashtirish va mustahkamlash ona tili mashg'ulotlarida lug'at ishining maxsus mavzusi bo'lmog'i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent sh., 2019 yil 8 may, PQ-4312-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2707-sonli-PQ.
3. Komil Jalilov –journalist. "Finlandiya tajribasi O'zbekistonning ta'lim muommolarini hal qila oladimi?", "Gazeta.uz" 2022 yil 8-noyabr.
4. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
5. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
6. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
7. A.Z.Baxodirovna, B Dilruxsor, B Shaxlo "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
8. A.Z Baxodirovna "Ta'limiga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar", Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193 2024
9. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
10. SX Achilova Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy ahamiyati va ijtimoiy zaruriyati Science and Education 4 (5), 963-967
11. CX Ачиллова ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ International Conference of Education, Research and Innovation 1 (2), 63-74
12. AS Xamidovna PEDAGOGNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI TARBIYALASHNING AMALIY AXAMIYATI VA IJTIMOY ZARURIYATI Journal of new century innovations 27 (5), 53-57
13. S Achilova MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Наука и технология в современном мире 2 (16), 69-71
14. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25

15. СТ Тургунов, ЛА Максудова, ХМ Тожибоева, ГМ Назирова, ...2014 Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
16. G.N.Malikovna Content and pedagogical conditions for the development of professional competence of teachers and educators of preschool educational organizations. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE& INTERDISCIPLINARY REZEARCH ISSN ...2022
17. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ...Padagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI» nashriyoti 2014
18. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends of education for preschool children Tashkent-2015
19. AZ Baxodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022
20. Jumanovna, Toshmatova Zamira, Alisherova Zarnigorbegim, and Gulsevar Abdusattor. "PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY AND PRESCHOOL AGE." *Web of Teachers: Inderscience Research* 1.9 (2023): 136-138.